

УДК 331.453

МАШИНА ЖАСАУ КӘСІПОРЫНДАҒЫ ҚАУІПТІ ЖӘНЕ ЗИЯНДЫ ӨНДІРІСТІК ФАКТОРЛАР

МҰРАТБАЕВА ЖАДЫРА БАТЫРБЕКҚЫЗЫ

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Ветеринария және
техносфералық қауіпсіздік кафедрасы аға оқытушы, ғ.м – **ЖУМАГАЛИЕВ И.К.**
Орал, Қазақстан

ЕРБУЛАТОВА А.М.

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Ветеринария және
техносфералық қауіпсіздік кафедрасы, 3 курс студенті
Орал, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада машина жасау кәсіпорындарындағы қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың мәні, жіктелуі және олардың адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері қарастырылады. Өндірістік ортаның физикалық, химиялық, биологиялық және психофизиологиялық факторларының сипаттамасы беріліп, олардың қызметкерлердің денсаулығына, еңбек қабілеттілігіне және өндіріс тиімділігіне ықпалы талданады. Құю, ұсталық-пресс, термиялық өңдеу, гальваникалық, механикалық және бояу цехтарында туындайтын негізгі қауіп көздері жүйеленіп, олардың кәсіби аурулар мен өндірістік жарақаттануға әкелу себептері көрсетіледі. Сонымен қатар еңбек жағдайларын бағалау, қауіпті факторларды сәйкестендіру және оларды төмендету шараларының маңыздылығы негізделеді. Еңбекті қорғау талаптарын сақтау, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету өндірістегі қауіпсіздікті арттырудың негізгі бағыттары ретінде айқындалады.

Кілт сөздер: еңбек қауіпсіздігі, өндірістік орта, қауіпті өндірістік факторлар, зиянды өндірістік факторлар, машина жасау кәсіпорны, кәсіби аурулар, өндірістік жарақаттану, жеке қорғаныс құралдары

Аннотация. В статье рассматриваются сущность, классификация опасных и вредных производственных факторов на машиностроительных предприятиях и особенности их воздействия на организм человека. Дается характеристика физических, химических, биологических и психофизиологических факторов производственной среды, анализируется их влияние на здоровье работников, трудоспособность и эффективность производства. Систематизированы основные источники опасности, возникающие в литейных, кузнечно прессовых, термических, гальванических, механических и окрасочных цехах, показаны причины, приводящие к профессиональным заболеваниям и производственному травматизму. Кроме того, обоснована значимость оценки условий труда, идентификации опасных факторов и мер по их снижению. Соблюдение требований охраны труда, обеспечение безопасных условий работы и оснащение работников средствами индивидуальной защиты определяются как основные направления повышения безопасности на производстве.

Resume. The article examines the essence and classification of hazardous and harmful industrial factors at machine-building enterprises and the specific features of their impact on the human body. It provides a description of physical, chemical, biological, and psychophysiological factors of the industrial environment and analyzes their influence on workers' health, work capacity, and production efficiency. The main sources of hazards arising in foundry, forging and press, heat treatment, electroplating, mechanical, and painting shops are systematized, and the causes leading

to occupational diseases and industrial injuries are identified. In addition, the importance of assessing working conditions, identifying hazardous factors, and implementing measures to reduce them is substantiated. Compliance with occupational safety requirements, ensuring safe working conditions, and providing employees with personal protective equipment are defined as the main directions for improving industrial safety.

Қазіргі уақытта әлеуметтік-экономикалық саладағы терең өзгерістер азаматтардың денсаулығы мен өмір сүру қауіпсіздігін тиімді қорғауды қамтамасыз етудің өте өзекті мәселесін анықтады. Қызметкерлердің денсаулығын сақтау және жұмыс орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету әлеуметтік кепілдіктердің заңнамалық жүйесіндегі басты міндеттердің бірі болып табылады. Өндірісте қызметкерлердің денсаулығына бірқатар қауіпті және зиянды факторлар ықпал етеді. Қауіпті өндіріс факторы теріс факторлардың бірі болып саналады. Жұмыс орнындағы еңбек жағдайлары қанағаттанарлықсыз болған жағдайда, өнімділік төмендейді, өндірістік жарақаттар мен кәсіптік аурулар жиілейді.

Қазіргі қоғам адамның өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған техникалық құралдарды пайдаланудың жоғары деңгейімен сипатталады. Алайда, техникалық жүйелер мен технологиялық процестерге қызмет көрсетуге, басқаруға, бақылаумен адам өндірісте бұрынғысынша негізгі элемент болып қалады. Осылайша, өмірдің өзі жаңа ғылыми бағыт - тіршілік қауіпсіздігі туындауын талап етті.

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі – бұл адамның денсаулығы мен өмірін сақтау, оны техногендік, антропогендік және табиғи шығу қаупінен қорғау және өмір мен қызметтің жайлы жағдайларын жасау болып табылатын техносфера жайлы және қауіпсіз өзара іс-қимыл жасау туралы ғылым. Адамның белсенді өмірінің едәуір көп уақыты нақты өндірістік ортада жүзеге асатын мамандығы бойынша мақсатқа бағытталған жұмысқа жұмсалады. Қабылданған нормативтік талаптар сақталмаса, оның жұмысқа қабілеті мен денсаулығына кері әсер етуі мүмкін [1].

Өндірістік кәсіпорындарында ең алдымен, ең жоғары құндылығы - адам, оның өмірі мен денсаулығы болып табылады. Жалақы мөлшері де, кәсіпорынның кірістілік деңгейі де, өндірілген өнімнің құны да қауіпсіздік ережелерін елемуге және қызметкерлердің өміріне немесе денсаулығына төнетін қауіп-қатерлерді ақтауға негіз бола алмайды. Екіншіден, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша дұрыс ұйымдастырылған жұмыс қызметкерлердің тәртіптілігін арттырады. Үшіншіден, еңбекті қорғау қызметкерлердің қызметтік міндеттерін орындау кезінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ғана білдірмейді. Іс жүзінде бұған әртүрлі іс-шаралар да кіреді; мысалы, кәсіптік аурулардың алдын алу, жұмыс үзілістері кезінде қызметкерлердің толық демалысы мен тамақтануын ұйымдастыру, оларды қажетті арнайы киіммен және гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, тіпті әлеуметтік жеңілдіктер мен кепілдіктерді орындау [2].

Өндірістік орта - табиғи-климаттық және зиянды және қауіпті факторлар (шу, діріл, уытты булар, газдар, шаң, иондаушы сәулелер, т.б) қамтитын адамды қоршаған ортаның бір бөлігі.

Өмір тіршілік қауіпсіздігі - бұл белгілі бір ықтималдықпен адам денсаулығына әсер ететін әлеуетті қауіп-қатерлерді алып тастайтын қызмет жағдайы. Қауіпсіздікті кешенді жүйе, адамды және оның мекендеу ортасын нақты қызметпен қалыптасатын қауіптерден қорғау жөніндегі шаралар ретінде қабылдау керек. Қызмет түрі қиын болған сайын, қорғау жүйесі күрделі болады. Өндірістік кәсіпорындарда адамның өмір сүру қауіпсіздігін қамтамасыз етумен «еңбекті қорғау» айналысады. Еңбекті қорғаудың негізгі мақсаты кәсіпорындарда жазатайым оқиғалар мен кәсіби ауруларды болдырмайтын өндірістік процестердің толық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жағдайлар жасау, еңбекті барынша жеңілдетуге және өндірістегі ең жақсы санитарлық-гигиеналық жағдайға бағытталады [3].

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар еңбек процессіндегі адамның іс-әрекетінде өндірістік саланың әр түрлі көрсеткіштеріне әсер етеді, ол адамның денсаулық жағдайымен

жұмыс істеу қабілетін анықтайды және сипаттайды, қолайсыз жағдайда еңбек өнімділігінің төмендеуіне, жарақат пен кәсіптік аурулардың пайда болуына әсер етеді.

Зиянды өндірістік фактор - бұл кәсіби патологияны, жұмыс қабілеттілігінің уақытша немесе тұрақты төмендеуін, соматикалық және жұқпалы аурулардың жиілігін жоғарылататын және ұрпақтардың денсаулығының бұзылуына әкелетін қоршаған орта мен еңбек процесінің факторы [4].

Қауіпті және зиянды факторлар деңгейінің арақатынасына және әсер етудің шекті рұқсат етілген деңгейіне байланысты еңбек жағдайлары төрт класқа бөлінеді:

1 класс- оңтайлы еңбек жағдайлары;

2 класс - функционалды ауытқуларды тудыруы мүмкін рұқсат етілген еңбек жағдайлары, бірақ реттелетін демалыстан кейін адам денесі қалыпты жағдайға келеді;

3 класс - гигиеналық нормалардан асатын зиянды өндірістік факторлардың болуымен сипатталатын зиянды еңбек жағдайлары. Олар қызметкерге жағымсыз әсер етеді және ұрпақтарына теріс әсер етуі мүмкін;

4 класс -жұмыс ауысымы (оның бір бөлігі) ішінде әсер етуі өмірге қауіп төндіретін өндірістік факторлардың деңгейлерімен сипатталатын қауіпті (экстремалды) еңбек жағдайлары, жіті кәсіптік зақымданулардың ауыр түрлерінің туындау қаупі жоғары [5].

Өндірістік қауіптерді анықтау процесінің негізгі және ең күрделі құрамдас бөлігі қауіптің ықтимал себептерін анықтау болып табылады. Қауіпті толығымен анықтау өте қиын. Кейбір апаттар мен апаттардың себептері ұзақ уақыт бойы түсініксіз болып келеді. Қауіптерді анықтау әртүрлі деңгейде болуы мүмкін: толық, жуық, индикативті. Қауіпті сәйкестендірудің бірінші кезеңінде қауіпті және зиянды өндірістік факторларды (ҚЗӨФ) жіктеудің маңызы зор [6].

Адамдарға әсер етуі бойынша ҚЗӨФ төрт топқа бөлінеді (сурет 1). МеМСТ 12.0.003-2015 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Жіктелуі» сәйкес барлық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар әсер ету табиғатына қарай: физикалық, химиялық, биологиялық және психофизиологиялыққа бөлінеді [7].

Физикалық факторлар – жылжымалы машиналар мен механизмдер, қондырғылардың қозғалмалы бөлшектері, электр тоғы, жағымсыз микроклимат, қолайсыз жарық, үлкен мөлшердегі шу мен дiрiлдер және т.б.

Механикалық жарақаттардың көзі мыналар болуы мүмкін: қозғалмалы механизмдер мен машиналар, өндірістік жабдықтың қорғалмаған жылжымалы элементтері, қозғалатын бұйымдар, дайындамалар, бұзылатын құрылымдар, дайындамалардың, бұйымдардың, құралдар мен жабдықтардың бетіндегі өткір жиектер, көтеру-тасымалдау жабдықтары, сондай-ақ заттардың биіктіктен құлауы.

Сурет 1 - Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды жіктеу сұлбасы

Өндірістік діріл – қатты денелердегі механикалық тербеліс және толқындар немесе машиналар мен аппараттарда пайда болатын механикалық жиі синусоидальды тербеліс. Діріл адамның денесіне немесе оның жеке бөлімдеріне берілетін қатты, сұйық немесе иілімді денелердің мерзімдік тербелісі. Механикаландырылған еңбек құралдарының кең қолданылуы, көлік құралдарының жүк көтерімділігінің және жүру жылдамдығының өсуі діріл әсеріне ұшыраушы адамдардың санын ұлғайтып, дірілдік патологиялардың таралуына жол беріп отыр, ол қазір кәсіптік этиологиядағы созылмалы сырқаттардың құрылымында жетекші орындардың бірін алуда [8].

Инфрадыбыс – жиілігі адам еститін дыбыс толқыны жиілігінен төмен (16 Гц-тен төмен) серпімді толқын. Өндірістік инфрадыбыстар акустикалық тербеліс аймағы 20 Гц төмен. Өндірісте инфрадыбыс көздеріне су және әуе көліктерін, өздігінен жүретін машиналар, айналмалы бөлшектерімен ауыр машиналар, өндірістік желдеткіштер, іштен жанатын қозғалтқыштар, желдеткіштер, мұнай тозаңдатқыштары, қуатты компрессорлар, турбиналар болып табылады.

Шу дегеніміз – ол қатты, сұйық немесе газ тәрізді ортада болатын, адамның есту мүшелерімен қабылданатын материалдық бөлшектердің немесе денелердің ретсіз тербелісі.

Өндірістердегі шудың көздеріне ұнтақтайтын, жарылатын жабдықтар, желдеткіштер, компрессорлар және сорғыштар, ұрып-соғатын қол құралдары тасымалдайтын жүйелер, құбырлардағы газ бен сұйықтардың ағыны және т.б. жатады. Жұмыс орындарында шу және тербеліс деңгейінің жоғарылауы адам ағзасына зиянды әсер етеді. Шу көздеріне қатты денелердің бір біріне соғылуы, үйкелуі, сырғанауы, сұйық заттардың және газдардың жылжуы кезінде түзілетін тербелістер жатады. Жұмыс орындарында шу және тербеліс деңгейінің жоғарылауы адам ағзасына зиянды әсер етеді [9].

Ультрадыбыс – адам құлағы естімейтін, жиілігі 20 кГц артық серпімді тербелістер мен толқындар. Ультрадыбыстың қатты денелерден өтуі кезіндегі әсері жоғары жиілікті дірілдің пайда болуымен байланысты. Ультрадыбыс халық шаруашылығында кеңінен қолданылады. Төмен жиілікті ультрадыбысты тербелістер (100 кГц дейінгі) жанаспалы жолмен және ауа арқылы таралып, материалдарды тазарту, зарарсыздандыру, дәнекерлеу, механикалық және термиялық өңдеуде, аэрозольдерды коагуляциялауда, медицинада (хирургияда, стерилдеу үшін және т.с.с) қолданылады.

Электромагниттік сәулелену дегеніміз — арасында әр түрлі физикалық факторлардың қоршаған ортаға, қолайсыз әсер етуі мүмкін адам, биологиялық объектілер, үлкен күрделілігі ұсынады электромагниттік өріс неионизирующей табиғат, әсіресе қатысты радио жиілікті сәуле шығаруы.

Инфрақызыл сәуле – көрінетін жарықтың қызыл бөлігі (0,74 мкм) мен қысқа толқынды радиосәулеленің (1 – 2 мм) арасындағы спектр аймағына орналасқан электромагниттік сәуле. Инфрақызыл сәуле қыздыру шамын, газразрядты шам шығаратын сәулелердің едәуір бөлігін құрайды. Инфрақызыл сәулелермен ауыл шаруашылығы өнімдерін кептіріп (бидайды, жеміс - жидекті), сонымен қатар дезинфекциялауға болады.

Ультракүлгін сәулелену - жарық сәулелері спектрінің күлгін бөлігіне іргелес, күлгін және радиосәулелер аралығында орналасқан, толқын ұзындығы 400—10 нанометр аралығына сәйкес келетін электромагниттік сәулелену. Ультра күлгін жарық шамдар, сынапты-булық шамдар және тотықтырғыш шамдар арқылы жасалады [10].

Лазерлік сәуле шығару – зат атомдарынан электромагниттік сәуле шығару кванттарының лазер арқылы күштеп шығарылуы. Олар ауыл шаруашылығында, өндірісте, зергерлік салада, әскери істе, заттарды өңдеуде қолданылады. Қуатты лазер көзімен қалың болат табақтарды кесуге және дәнекерлеуге, металлдың беткі қабаттарын шынықтыруға, ірі бөліктерді балқытуға болады. Машина жасау және құрылыс саласында да лазерлік технологиялар кең қолданылып келеді.

Статикалық электрлік өрістер бұл - қозғалыста болмайтын электр зарядының өрісі, немесе тұрақты тоқтың стационарлық электрлік өрісі. Бұлар электрмен, газбен тазалауда, кендерді (руда) және материалдарды электростатикалық жолмен бөліп алуда, сырларды және полимерлі материалдарды электростатикалық жолмен жағу кезінде кеңінен қолданылады. Сондай-ақ диэлектрлік материалдарды жасау өңдеу, тасымалдау кезінде өнімнің электрленуінен электростатикалық зарядтар мен өрістер пайда болатын бірқатар өндірістер мен технологиялық үрдістері (тоқыма, ағаш өңдейтін, целлюлозді-қағаз, химия өнеркәсіптері және басқалары) бар.

Жұмыс орындарындағы тұрақты магниттік өрістің көздеріне тұрақты магниттер, электрлік магниттер, тұрақты токтың күшті ток жүйелері (тұрақты токтың берілу желісі, электрлік- магниттік ванналар және т.б.) жатады. Тұрақты магниттер мен электрлік магниттер аспап жасауда, көтергіш крандардың магнитті шайбаларында, магниттік сепараторларда, суды магнитпен өңдеуге арналған құрылғыларда, магниттік гидрадинамикалық генераторларда, ядролық магниттік резонанс және электрондық парамагниттік резонанс құрылғыларында, сондай-ақ физиотерапия практикасында кең қолданылады [11].

Иондағыш сәулелену – бұл, затпен өзара әрекеттескен кезде, заттың атомдары мен молекулаларының иондануына және қозуына әкеп соғатын сәулелену. Иондаушы сәулеленулер өзінің физикалық табиғатына байланысты электромагниттік (фотондық) және корпускулярлық (бөлшектер) болып бөлінеді.

Микроклимат - жер бедерінің ерекшеліктеріне байланысты шағын кеңістіктердегі климаттық ерекшеліктер. Қауіпсіз, жоғары өнімді және сау еңбектің бірден бір қажетті шарты болып өндірістік ғимараттардағы жұмыс аймағына қалыпты микроклиматын қамтамасыз ету табылады. Жұмыс аймағындағы ауаның құрамдық жағдайы температурамен, ылғалдылықпен, қысыммен және сәулеленуімен сипатталады. Осы факторлардың әр түрлі қосынды мөлшері жұмысқа жағымды және жағымсыз жағдайлар туғызуы мүмкін.

Химиялық өндірістік фактор дегеніміз - адам ағзасына немесе теріге жеңіл жолмен түсетін заттар. Адам ағзасына әсер ету сипатына байланысты өндірістік ортаның химиялық факторлары улы және улы емеске бөлінеді. Улы химиялық факторлар сұйық ортада ерітінділермен физика-химиялық реакцияларға түседі, олардың функцияларын бұзады. Өндірістік ортаның улы химиялық факторлары интоксикацияны (улануды) тудырады [12].

Өндірістік шаң - ең кең таралған зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың бірі. Шаң өте көп әр түрлі технологиялық процестер кезінде жұмыс аймағы ауасына бөлініп өндірістердің басым көпшілігінде кездеседі. Бұл өндірістер – пайдалы кен қазбаларын шығару, машина жасау және металлургия өнеркәсібі, тоқыма өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және т.с.с. Өндірістік шаң ауада қалқып жүретін, баяу қонатын өлшемі бірнеше ондаған мкм-ден жүздеген мкм дейін жететін қатты бөлшектер, яғни аэрозоль болып табылады, оның дисперсті фазасы қатты бөлшектер де, ал дисперсті ортасы ауа.

Биологиялық факторлар – ауру туғызатын микробтар, вирустар, бактериялар, өсімдіктер, жәндіктер т.б. Олардың әсері соңғы уақытта айтарлықтай артуы қалалардың қарқынды өсуіне, агроөнеркәсіптік сектордың дамуына байланысты. Биологиялық әсер деп қоршаған ортаның патогендік вирустармен және бактериялармен, микроорганизмдермен-өндірушілермен, биотехнологиялық өнеркәсіп өнімдерімен (антибиотиктер, дәрумендер, жемдік ашытқылар, ферменттер және т.б.) ластануын түсіну керек [13].

Биологиялық фактор - олар шығаратын белсенді заттардың көмегімен адамға әсер ететін объектілер кешені. Қазіргі таңда вакциналар, аминқышқылдары, иммуногендік агенттер, ақуыз-витаминдік концентраттар, тағамдық қоспалар шығаратын микробиологиялық өнеркәсіп кәсіпорындарының саны артып келеді. Тиісінше, биологиялық ластану деңгейі бір уақытта жоғарылайды. Өнеркәсіпте көгерген және ашытқы саңырау

құлақтарын, актиномицеттер мен бактерияларды қолдану өндірістік ортаның микроорганизмдермен ластануына әкелді.

Психофизиологиялық факторлар – физикалық, нерв-психиялық және эмоциялық қажу т.б. Еңбек шартын жақсарту бойынша шаралардың тиімділігі өндірістік жүйелердің дұрыс жағдайы мен осы жағдайдың қандай да бір көрсеткіштері бойынша толығымен немесе жеке элементтері бойынша бағаланады. Практикаға жеткілікті дәрежеде қазіргі уақытта еңбек ауырлығының ұғымы ақыл-ой және физикалық еңбекке де бірдей қолданылады. Өнімділіктің төмендеуі физикалық немесе жүйке-психикалық шамадан тыс жүктемелерге байланысты болуы мүмкін. Біріншісі динамикалық немесе статикалық болуы мүмкін. Жиынтықта олардың көрсеткіштері еңбектің ауырлығын көрсетеді [14].

Машина жасау кәсіпорындарындағы негізгі зиянды және қауіпті өндірістік факторлар. Жұмысшылар өз жұмыс орындарында көптеген зиянды өндірістік факторларға тап болуы мүмкін. Олардың ағзаға әсері көбінесе кәсіби ауруларға әкеледі, соның салдарынан қызметкер жұмыс қабілеттілігін жоғалтады. Бұл жағдайда науқас адамға ғана емес, сонымен қатар кәсіптік аурудың себептері мен жағдайларын зерттейтін жалдаушыға да оңай болмайды. Сондықтан жұмыс орындарында қандай зиянды және қауіпті өндірістік орта факторлары бар екенін білу маңызды. Бұл жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау кезінде еңбек жағдайларын дұрыс бағалауға, сондай-ақ жұмысшыларға зиянды факторлардың әсерін азайту үшін оңтайлы іс-шаралар мен қорғаныс құралдарын таңдауға мүмкіндік береді [15].

Құю цехтарындағы келесі негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторларды атап өтуге болады: аэрозоль, конденсация шаңы, булар мен газдар, шамадан тыс жылу бөлінуі, шу мен дірілдің жоғары деңгейі, электромагниттік сәулелену, қозғалатын машиналар мен механизмдер, жабдықтың жылжымалы бөліктері және ультрадыбыс.

Дисперсті құрамы бойынша құю цехтарының шаңы ұзақ уақыт бойы жұмыс аймағының ауасында суспензияда болатын ұсақ фракцияларға жатады. Құрамында 99% дейін кремний диоксиді бар шаңның едәуір бөлінуі құймаларды ұрып-соғу кезінде, қалыптау және өзек қоспаларын дайындау, модельдерді дайындау процесінде байқалады.

Құю цехтарының жұмыс аймағының ауасын ластайтын газдар мен буларға акролеин, ацетон, ацетилен, бензол, азот оксиді, көміртегі тотығы, күкірт диоксиді, көмірқышқыл газы, фенол, формальдегид, хлор, этил спирті және т.б. жатады [16].

Көміртегі тотығы шойын және болат цехтарындағы негізгі зиянды өндірістік фактор болып табылады. Шығару көздері - балқыту агрегаттары, салқындату процесінде құйылған қалыптар, кептіру пештері, қалыптардың беткі кептіру агрегаттары және т.б. Шойын мен болатты құю кезінде бөлінетін көміртегі тотығының мөлшері құю цехында болған уақытқа және құймалардың массасына байланысты. Құмды-сазды формаларды химиялық кептіру үшін қолданылатын көмірқышқыл газы улы емес, бірақ оның көп мөлшерімен жұмыс аймағының ауасында оттегі мөлшері азаяды, бұл ауыр сезім мен тіпті тұншығуды тудыруы мүмкін. Жылудың артық бөлінуі металды балқыту, қалыптар мен өзектерді құю, кептіру, термиялық өңдеу құймаларын қағу бөлімшелерінде, сондай-ақ бірқатар қосалқы операцияларды орындау кезінде байқалады.

Құю цехтарындағы ультрадыбыстық сұйық балқымаларды өңдеу, құймаларды тазарту, газдарды тазарту қондырғылары мен жүйелерінде және т.б. Бұл үшін 18-22 кГц жиілік диапазоны бар генераторлар қолданылады. Құю цехтарындағы электромагниттік өрістер металды балқыту және қыздыру, қалыптар мен шыбықтарды кептіру және т.б. үшін электротермиялық қондырғылармен жасалады. Құю өндірісіндегі иондаушы сәулелену көздері балқыту, құюдағы ақауларды анықтау, технологиялық процестерді бақылау және автоматтандыру және т.б. үшін қолданылады.

Ұсталық-пресс цехтарында қолайсыз еңбек жағдайларын қалыптастыратын негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар – жоғары ауа температурасы (34-36°C дейін), инфрақызыл сәулелену деңгейі, зиянды уытты секрециялар (шаңдар, газдар), жоғары шу

деңгейі. Пештердің уытты секрецияларында күкірт, көміртегі тотығы, күкірт газы, күйе, май аэрозолы, формальдегид бар [17].

Инфрақызыл сәулелену деңгейінің негізгі пайда болу көздері жылыту жабдықтарының беттері мен салқындату соғулары болып табылады. Қолайсыз метеожағдайлар газды түтін шығаратын арналары жоқ жылыту құрылғыларын пайдалану кезінде жасалады, ол арқылы жылудың 75%-ы атмосфераға шығарылады.

Ұсталық-престеу цехтарында соғуды ұтымсыз сақтау кезінде ауа температурасы 34-36°C-қа жетеді. Ауа температурасы 40-45°C дейін көтерілуі мүмкін. Штамптаушылар мен престеушілердің жұмыс орындарында өңделетін бөлшектердің мөлшеріне байланысты жылу сәулесінің қарқындылығы 0,35-1,8 кВт/м² құрайды. Ұсталық престеу цехтарының ауа ортасын ластайтын негізгі зиянды заттар – штампты майлау үшін қолданылатын материалдардың, майлау материалдарының, жану өнімдерінің ыдырауы нәтижесінде пайда болатын май аэрозолы және штамп матрицалары мен соғу беттерінен сығылған, ауамен үрленген қабыршақ шаңы. Бұл заттардың концентрациясы цехтың дәліздерінде жоғары, өйткені тұншықтырғыш құрылғылардың ауа ағыны жұмыс орнынан бағытталған. Жұмыс аймағының ауасында шаң тәрізді бөлшектердің, масштабтың, графиттің концентрациясы 3,9-4,1 мг/м³ құрайды.

Шудың негізгі көзі-бу және пневматикалық штамптау балғалары. Мұндай жабдықты жұмыс орнында пайдалану кезінде шудың жалпы деңгейі 130 дБА дейін жетуі мүмкін. Ұсталық престеу учаскелерінде шудың жеткілікті жоғары деңгейі байқалады. Иінді престердің жұмысы кезінде шудың пайда болу көздері: пайдаланылған ауаның шығуы, механизмдердің жекелеген бөліктерінің соққылары, итеру жолағының соққылары. Шудың жоғары жиілікті және пресс күшіне байланысты 110 дБ дейін жетуі мүмкін.

Пресстегі балғамен жұмыс барысында қауіпті факторлардың туындау себептері:

- штанганың, поршеньнің, штамптың жеткіліксіз қызуы немесе жарықтар пайда болуы салдарынан сынуы;

- буды (ауаны) бөлу механизмінің бұзылуына немесе балғамен дұрыс басқарылмауына байланысты орнатылған биіктікке балғаны көтеру, балғаның құлаған бөліктерімен ажырату және одан кейін поршеньді цилиндрдің жоғарғы қақпағына соғу, поршеньді өзектен ажырату;

- поршеньдің соғуы салдарынан балға цилиндрінің қақпағының сынуы, цилиндрде конденсат түзілуінен құбырдың жарылуы;

- мөртабанға жабысып қалған дайындаманы алу кезінде дұрыс емес жұмыс әдістерін қолдану;

- көтергіш көлік тетіктеріндегі жұмыстың дұрыс емес тәсілдері, қауіпсіз өткелдердің және т. б. болмауы [18].

Металдарды термиялық өңдеу цехында қызметкерлерге әсер ететін негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар болып табылады: аммиак, нитробензол, қорғасын буы, көмірсутек, цианид қосылыстары, қышқылдар мен сілтілер, майлы аэрозоль, жылу сәулеленуі, ауаның ылғалдылығы, электромагниттік сәулелену көздері.

Термиялық өңдеу процестерінде цианид тұздарын қолдануға болады. Ылғалдың, қышқылдардың, сондай-ақ ауадағы көмірқышқыл газының қатысуымен цианид тұздары цианид сутегін (гидроциан қышқылы) шығарады, бұл тыныс алу органдарының тіндерінің салдануына байланысты тез тұншығуды тудырады.

Балқымалармен жұмыс істеу кезінде олардың шашырауы өңделетін материалда да, жұмыс ортасы мен атмосфераның интерфейсінде де (оттегімен, ылғалмен реакциялар) жүретін химиялық реакциялар нәтижесінде пайда болуы мүмкін [19].

Гальваникалық цехтарда келесі қауіпті және зиянды фактор көздері бар: қышқыл, сілті, ангидридтер, еріткіштер (бензин, керосин, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен және т.б.), хром, стеарин, цианидтер (электролиттерде), шу мен дірілдің жоғары деңгейі, жабдықтың беткі температурасының жоғарылауы, металл шаңы, сөндірілген әк, сода күлі, аммиак, қорғасын

қосылыстары, электромагниттік сәулелену. Гальваникалық цехтарда жабындарды қолданар алдында бөлшектердің бетін дайындау кезінде бетті тазартудың механикалық әдістері кеңінен қолданылады: тегістеу, гидрокүмді үрлеу және атқылау әдістері, металл шаңын пайдаланып реактивті тазарту. Бұл әдістер металл бөлшектерінің шаңдануының жоғарылауымен, шу мен діріл деңгейінің жоғарылауымен және көп жағдайда бұйымдар мен жабдықтардың беткі температурасының жоғарылауымен сипатталады.

Электролиттерді дайындау процестері, беттерді қолдану және өңдеу қолданылатын химиялық заттардың кең спектрімен сипатталады. Бұл никель, мыс, мырыш, кадмий және басқа металдардың тұздары, хром тұздары, хром ангидридi, натрий нитраты, натрий цианидi және калий.

Механикалық цехтардағы келесі негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторларды атап өтуге болады, олар: шаң мен газдың жоғары деңгейі, шу мен дірілдің жоғары деңгейі, электромагниттік сәулелену, беттердің жоғары температурасы, майлар аэрозольдері мен майлау және салқындату сұйықтықтары, майлау және салқындату сұйықтықтарындағы микроорганизмдер. Сынғыш материалдарды (шойын, жез, қола, графит, карболит, текстолит және т.б.) жоғары кесу жылдамдығымен өңдеу кезінде станоктан метал жоңқалары айтарлықтай қашықтыққа (3-5 м) ұшады. Металл жоңқалары, әсіресе жоғары температурасы (400-600°C) және үлкен кинетикалық энергиясы бар тұтқыр металдарды (болаттарды) қайрау кезінде, тек станокта жұмыс істейтіндер үшін ғана емес, сонымен қатар станокқа жақын адамдар үшін де үлкен қауіп төндіреді. Станоктарда ең көп таралған көз жарақаттары. Егер жұмысшы көзге арналған жеке қорғаныс құралдарын қолданбаса, олар ұшатын, өңделетін материалдың шаң бөлшектерінен, кескіш құралдың сынықтарынан және абразивті бөлшектерден зақымдалады [20].

Кейбір қорытпаларда қорғасын болуы мүмкін, сондықтан оларды бұрау кезінде пайда болатын шаңның уыттылығын оның рұқсат етілген шекті концентрациясына назар аударатырып, қорғасын қорытпасындағы мөлшерді ескере отырып бағалау керек. Тыныс алу аймағындағы шаң бөлшектерінің мөлшері 2-ден 60 мкм-ге дейін өзгереді. Жезді, қоланы, карболитті, графитті жоғары кесу жылдамдығымен өңдеу кезінде шаң бөлшектерінің мөлшері 10 мкм-ге дейін олардың жалпы санының 50-60% құрайды, бұл пневмокониоздың (өкпеде дәнекер тінінің өсуі) даму қаупінің факторы болып табылады.

Полимерлі материалдарды механикалық өңдеу процесінде олардың құрылымында механикалық және физика-химиялық өзгерістер (термо тотығу деструкциясы) жүреді. Кесетін доғал құралмен жұмыс істегенде қарқынды қыздыру пайда болады, нәтижесінде шаң мен чиптер бу мен газ күйіне айналады, кейде материалдың тұтануы пайда болады, мысалы, текстолитті өңдеу кезінде. Осылайша, пластмассаларды өңдеу кезінде химиялық зиянды өндірістік факторлар болып табылатын булардың, газдардың және аэрозольдердің күрделі қоспасы жұмыс аймағының ауасына түседі.

Термо тотығу деструкциясы өнімдері (шекте және шекте емес көмірсутектер, сондай-ақ хош иісті көмірсутектер) есірткі әсерін, орталық жүйке жүйесінің, тамыр жүйесінің, қан түзуші органдардың, ішкі органдардың өзгерістерін, сондай-ақ тері-трофикалық бұзылуларды тудыруы мүмкін. Майлау және салқындату сұйықтықтары құрамына кіретін мұнай майларының аэрозольдері жоғарғы тыныс жолдарының шырышты қабығын тітіркендіреді, иммунобиологиялық реактивтіліктің төмендеуіне ықпал етеді [21].

Бояу цехтарында кездесетін және цех қызметкерлеріне әсер ететін негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар: газдану, шаңдану (лактар, бояулар, еріткіштер), еріткіштер мен бояулар буының жарылыс және өрт қауіптілігі, бояу материалдарының улы компоненттері, жоғары температура деңгейі, шу, ауаның иондануының жоғарылауы, инфрақызыл және ультракүлгін сәулелену, ауа қозғалысының төмен жылдамдығы.

Бұйымдарды бояу процесіне тән зиянды және қауіпті өндірістік факторлар улы лак-бояу материалдарын қолданумен, жұмыс аймағының ауасында лак-бояу аэрозольдерінің

(шаң мен тұман) пайда болуымен және бояуларды дайындау, жабындарды жағу және кептіру кезінде еріткіш буларының бөлінуімен байланысты.

Лак-бояу материалдарының аэрозольдерінің зиянды әсері олардың құрамында улы заттардың (стирол, фенол, формальдегид) болуына байланысты. Бұл ретте еріткіштер мен еріткіштер ретінде бензол, метанол, хлорланған көмірсутектерді пайдалануға тыйым салынады. Ең қолайсыз еңбек жағдайлары бояуларды, әсіресе қорғасын қосылыстары бар бояуларды бүріккішпен жағу кезінде пайда болуы мүмкін.

Қолайсыз еңбек жағдайлары, ауыр және қажырлы еңбек, өндірістік жарақаттану және кәсіптік аурулар жұмысшылардың денсаулық жағдайына теріс әсер етеді және ұйымдағы экономикалық шығындарға әкеледі. Жағдайды жақсарту үшін қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың қызметкердің жұмысына және денсаулығына әсерін объективті бағалау қажет. Бұл ретте жұмыс орнының жарақат алу қаупі, қызметкердің жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі сияқты мезеттерді ескеру міндетті болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бакашин, П. Е. Сопоставление формального и рационального подходов в рискменеджменте на промышленных предприятиях [Текст] / П. Е. Бакашин. // Евразийский союз ученых, 2015. – №5. - С. 23–25.
2. Тимошенко, С. П. Надежность технических систем и техногенный риск : учебник и практикум для вузов / С. П. Тимошенко, Б. М. Симонов, В. Н. Горошко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 572 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18623-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/545183> (дата обращения: 15.03.2024).
3. Егорушкина, Т. Н. Значение риск-менеджмента в управлении рисками на предприятии [Текст] / Т. Н. Егорушкина, Д. Д. Ковляметов // Концепт, 2016. – №17. - С. 439.
4. Ефремова, О. С. Опасные и вредные производственные факторы и средства защиты работающих от них [Текст] / О. С. Ефремова // Альфа Пресс, 2015. – №2. – С. 290-296 .
5. Мұратова, А. А. Өндірісте адам ағзасына әсер ететін зиянды және қауіпті факторларды талдау [Мәтін] / А. А. Мұратова, А. Е. Сарсенов // Ғылымға жол, 2023. - №2. – Б. 235-240.
6. Идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sout-arm.ru/articles/identifikaciya-potencialno-vrednix-opasnix-proizv-factorov/>, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 20.03.2024).
7. Идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sout-arm.ru/articles/identifikaciya-potencialno-vrednix-opasnix-proizv-factorov/>, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 20.03.2024).
8. Мазалов И.Ф. Еңбекті қорғау. 5B073100 мамандығы бойынша студенттерге арналған лекциялар конспектісі – Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау. – Алматы: АУЭС, 2014.
9. Суворов, Г. А. Гигиеническое нормирование производственных шумов и вибраций [Текст] / Г. А. Суворов, Э. И. Денисов, Л. Н. Шкаринов // Медицина, 2021. – №1. – С. 240.
10. Беляков, Г. И. Техника безопасности и электробезопасность : учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 683 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16509-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536457> (дата обращения: 11.02.2024).
11. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник для вузов / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 636 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

- 5-534-16270-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544895> (дата обращения: 23.04.2024)
12. Томурко, А. А. Оценка рисков в области охраны труда при производстве высокотехнологичной промышленной продукции [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 07.00.02 : защищена 22.06.19 : утв. 15.07.19 / Анищенко Юлия Владимировна. – М., 2019. – 215 с. – Библиогр.: с. 202–213. – 04200201565.
 13. Севрюкова, Е. А. Мониторинг загрязнения окружающей среды : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18631-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/545218> (дата обращения: 17.03.2024).
 14. Ширванов, Р. Б. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеудің заманауи аспектілері [Текст] : / Р. Б. Ширванов, А. С. Ибраев. - Алматы : Альманахъ, 2020. - 119 б.
 15. Соломенцева Ю. М. Безопасность жизнедеятельности в машиностроении: / под ред. Ю. М. Соломенцева. – М.: Высш. шк.- 2002. -310 с.
 16. Тимофеева Е. М., Совершенствование системы управления производственными затратами металлургического предприятия [Текст] Е. М. Тимофеева, А. С. Тимофеева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2015. – № 3.т– С. 250–252.
 17. Максимов, Г. Г. Промышленная токсикология : учебное пособие для вузов / Г. Г. Максимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14791-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544368> (дата обращения: 05.03.2024).
 18. Савенко С.К., Бабич И.Т. Зависимость уровня травматизма от индивидуальных качеств работающих// Безопасность труда в промышленности. 2017., № 4 с. 22-23
 19. Филиппов, А. А. Производственный травматизм и направления его профилактики [Текст] / А. А.Филиппов, Г. В.Пачурин, Н. И. Щенников, Т. И. Курагина. // Современные наукоемкие технологии, 2016. – №1. – С. 45-46.
 20. Королев Г.Ф. Производственный травматизм и методы выявления его причин. -М.: НИИМАШ, 2017. 41с
 21. Брусенцов, С. Г. Роль охраны труда на производстве [Текст] / Брусенцов С. Г. // Концепт, 2015. – №12. – С. 6.